

solinmagan vaqt davri; modullik va o'zgaruvchanlik. Mustaqil o'quv kurslari (modullar)dan individual yoki guruh ehtiyojlariga javob beradigan o'quv rejasini tuzish qobiliyati; parallel. Kasbiy faoliyat bilan parallel ravishda, ya'ni, ishlab chiqarishni to'xtatmasdan, ularning ta'lim darajasini doimiy ravishda oshirish imkoniyati; keng qamrov. Talabalarni bir vaqtning o'zida ko'plab ma'lumotlarga (elektron kutubxonalar, ma'lumotlar bazalari va boshqalar) murojaat qilish; tarmoq orqali bir-birlari va professor-o'qituvchilar bilan aloqa qilish; global auditoriyaning potensial kengayishi; rentabellik. O'quv va texnik vositalaridan unumli foydalanish, o'quv ma'lumotlarini konsentrlangan, yaxlit taqdim etish, unga kirish imkoniyatini oshirish va mutaxassislarni tayyorlashda xarajatlarini kamaytiradi.

Virtual ta'lim texnologiyalari nazariy va amaliy materiallar yetkazishga mo'ljallangan bo'lishi lozim. Bu talabaning amaliy faoliyatida olingan bilimlardan foydalanishni ta'minlaydi. Virtual ta'lim texnologiyalari yordamida taqdim etiladigan o'quv materiallari talabalar tushunishi lozim bo'lgan bilimlar tizimi va hajmini aniqlashi kerak, shuningdek, dars mazmunining o'zgarish yadrolarini kengaytiruvchi va chuqurlashtiradigan ma'lumotni o'z ichiga olishi lozim, bu esa mashg'ulotda tabaqalashtirish va individuallashtirish tamoyillarini amalga oshirishga imkon beradi. Tabiiy hodisalarga hissiy munosabatda bo'lish tajribasini shakllantirish uchun darslik talabalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda hissiy ta'sir ko'rsatishga mo'ljallangan materiallardan iborat bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Farrux RAXIMOV. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishlarida virtual ta'lim texnologiyalari yordamida chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanini o'qitish samaradorligini oshirish. Ta'lim va inavotsion tadqiqotlar jurnali 2022 yil 4-son

2. Rakhimov Farrukh Boltayevich. THE SIGNIFICANCE OF VIRTUAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. ISSN: 2776-0979. Vol. 4 No. 1 (2023): wos. **Published:** 2023-01-06

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH

Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna

BuxDPI o'qituvchisi Izatullayeva Muyassarbonu, 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarining kompetensiyasini rivojlantirish, kompetensiya turlari xususida fikr bayon etilgan. Didaktika va metodologiyada asosiy, umumiy fan va fan kompetensiyalarining mazmunini aks ettirish uchun ularni maxsus texnologiya asosida qurish zarur. Fanga (ona tili, o'qish, matematika, tabiatshunoslik) tegishli ta'lim kompetensiyalari ro'yxati tuziladi. Buning uchun fanga oid kompetensiyalarni (kommunikativ kompetensiya, axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, o'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi

Kalit so'zlar: o'quvchi, o'quv materiallari, kompetensiya, fanga oid kompetensiya, tayanch kompetensiya.

Jahon ta'lim tizimida ilm-fan yutuqlari va innovatsion texnologiyalaridan keng foydalanish, ta'limga yangicha yondashuvlarni joriy yetish, hayotimizning barcha jabhalarini izchil va barqaror rivojlantirish munosib kelajak barpo yetishning muhim omiliga aylanmoqda. Ayniqsa, Finlandiya, Koreya, AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya federatsiyasi, Fransiya, Yaponiya, Germaniya, Italiya kabi ta'lim tizimi rivojlangan mamlakatlarda innovatsion va raqamli texnologiyalar asosida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirilib, rivojlantirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagi tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi[3]:

Kommunikativ kompetensiya – ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi – mediamanbalardan zarur ma'lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni,

ularning xavfsizligini ta'minlashni, media madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi – jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining umumta'lim fanlari bo'yicha malaka talablarining tuzilishida kompetensiyalarni tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalarni shakllantirish nazarga tutiladi. Bunda:

tayanch kompetensiyalar – ta'lim mazmunining umumiy (metapredmet) qismiga tegishli; fanga oid kompetensiyalar – ma'lum o'quv fan doirasida shakllantiriladi.

Tayanch kompetensiyalar – bu kasbiy va mehnat muammolarini hal qilishga qaratilgan va bitiruvchining mehnat bozoridagi ijtimoiy va mehnat munosabatlariga integratsiyalashuvining omili bo'lgan barcha (ko'pchilik) kasblar va mutaxassisliklar uchun o'zgarmas faoliyatning universal usulidir [4]. Dunyoda tayanch kompetensiyalarning yagona ro'yxati yo'q. Chunki har bir davlat yoki mintaqaning o'ziga xos an'analari, mentaliteti, ehtiyojlari va strategiyasi bor. Shuning uchun tayanch kompetensiyalar ro'yxati har bir davlat uchun jamiyat tomonidan fuqarolarga qo'yiladigan ijtimoiy talablar va majburiyatlarga, shuningdek mamlakat yoki mintaqaning ijtimoiy muhitiga muvofiq standartlashtiriladi va belgilanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining kompetensiyasi - bu o'quvchining ajralmas xususiyati, maktab fanlarini o'zlashtirish jarayonida olingan bilimlarni va uning xulq-atvorini, atrofdagi voqelikni hisobga olgan holda modellashtirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi deya ta'riflaydi Korotina Y.V.[7]. V.I.Yablonskiy mutaxassisning kompetensiya modeli mutaxassisliklarni tavsiflashda professional yondashuv asosida ishlab chiqilishi mumkinligini aytadi. Shuningdek, mutaxassisning kompetensiyalari yig'indisini va ularning shakllanish darajasini aniqlashda quyidagicha yondoshadi [8]: o'quvchining kasbiy muhitda talabga ega bo'lishini:

"Kompetensiya" tushunchasi paradoksal bo'lib, o'rganilayotgan fanlar bo'yicha bitiruvchilarning hayotidagi muvaffaqiyatni yoki ularning kasbiy faoliyatini bashorat qilmaydigan juda keng tarqalgan vaziyatni tushuntirish uchun zarurdir (McClelland). Kompetentlik - bu J.Ravenning fikricha, uning qabul qilish darajasida biror narsa qilish uchun motivatsiyalangan qobiliyati.

«Kompetentlik» tushunchasi asosiy tushuncha sifatida ta'tiflangan bo'lib, u o'z navbatida «bilim yoki ko'nikma, malaka kabi tushunchalarga qaraganda chuqurroq ma'noga ega va ularni o'zida aks ettiradi.

«Kompetentlik» tushunchasi nafaqat kognitiv va operatsion-texnologik tashkiliy komponentlarni, balki motivatsiya, axloqiy, ijtimoiy va xulqatvor tushunchalarini ham o'z ichiga oladi [14].

"O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" da bilim, ko'nikma, malaka va malakalar quyidagicha izohlanadi: Bilim – bu odamlarning tabiat va jamiyat hodisalari haqida hosil qilgan ma'lumotlari; voqelikning inson tafakkurida aks etishi. Ko'nikma – bu shaxsning oldingi tajribalari asosida muayyan faoliyat yoki harakatni bajarish qobiliyati. Malaka – (psixologiyada) muayyan kasb, ishni yaxshi o'zlashtirish natijasida egallangan mahorat; (huquqshunoslikda) ishni bajarish uchun qanday kasb qay saviyada egallaganligini ko'rsatuvchi daraja. Kompetensiya – bu o'quvchining egallagan bilimlarini tushunish iqtidori, uni anglashi va undan foydalana olish qobiliyati. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'limdagi o'zlashtirish darajasi bilan cheklanib qolmasdan, yuqoridagi fikrlarni hisobga olgan holda, o'zlashtirgan bilimlarini tushunish va kundalik faoliyatida qo'llashga o'rgatish kerak. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuvlar asosida bilim berish, o'qitishda innovatsion texnologiyalardan (elektron ta'lim vositalari) foydalanish, ularning kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish zarur.

O'quvchilarni kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning kontseptual asosi

sifatida pedagogik jarayon loyihasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish metodologiyasini ajratib ko'rsatish muhimdir. Bu tegishli yordamni – jarayonlar, ta'lim texnologiyalari, tashkiliy-pedagogik muhitni aniqlash va takomillashtirish usullari ishlab chiqishni talab qiladi. Zamonaviy o'qitishni tashkil etishda pedagogik jarayonni tavsiflashda pedagogik shart- sharoitlar tushunchasi juda faol qo'llanilganligi sababli pedagogik shart-sharoitlar haqida alohida gapirish mantiqan to'g'ri keladi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayonida kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish omili sifatida qarash; o'z o'rnida, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayonida kompetensiyani shakllantirish va rivojlantirish tadqiqotimizda asosiy o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Икрамова Х.З., Бегматова Н.Х., Эшбоев Э.А. Ахборот технологиясидан фойдаланишни ўрганиш. –Тошкент: Фан ва технология, 2011. -117 б.
2. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения: Материалы к четвертому заседанию методологического семинара. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 84 С.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-сон —Умумий ўрта ва ўрта махсус таълимнинг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида || ги Қарори
4. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования гос впо нового поколения. Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качество подготовки специалистов, 2006. – 72 С.

ОСВЕЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ

Турдиева Нигора Саидовна

Старший преподаватель БухГУ

Акрамова Умида Исмаиловна

Студент БухГУ

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные мысли о воспитании, такие как передача знаний от поколения к поколению, патриотизм, толерантность, уважение к старшим, любовь к ближнему и место народного творчества при воспитание подрастающего поколения.

Ключевые слова: Культура, воспитание, материалы фольклора, гуманизм, творческое наследие.

Культура Узбекистана имеет богатую и многообразную историю, уходящую корнями вглубь веков. Богатство нашей древней культуры мы изучаем на основе трех основных источников:

1. Материалы фольклора.
2. Творческое наследие наших великих предков и ученых.
3. Артефакты, найденные при археологических раскопках.

Результаты археологических исследований и письменные источники позволяют говорить о значительной роли этого региона в развитии древних цивилизаций. Появление ранних форм культуры в Узбекистане засвидетельствовано уже в эпоху палеолита (13-5 тыс. лет до н.э.). Наскальные росписи в ущелье Зараут-сай на юге Узбекистана отличает живое видение первобытным человеком мира природы и наивный реализм его передачи. Ко времени неолита (5 тыс. до н.э.) относятся силуэтные рисунки на скалах Ходжикента, Бостанлыка, расположенных в северо-восточных районах Узбекистана.

Эпоха Бронзы на территории Узбекистана (2 тыс. до н.э.) характеризуется становлением городских цивилизаций с развитым уровнем художественного ремесла, культур степного круга. Керамика, земледельческих поселений Ферганы, Приамударьинского оазиса с геометрическим, растительным и зооморфным орнаментом, ювелирные украшения с символично-знаковой орнаментацией отражают древние религиозно-культовые представления народов, проживающих на этой территории.